

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

Pacientes-influencers en Instagram: conversación social y visibilidad de la epilepsia

[10.5281/zenodo.18336309](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336309)

Ana **Ibáñez-Hernández** | ana.ibanez@ua.es
Universidad de Alicante , España

Carmen **Carretón-Ballester** | mc.carreton@ua.es
Universidad de Alicante , España

Instagram no solo es una red social donde compartir fotos de viajes o comida, sino que se ha convertido en un espacio donde, cada vez más, también se habla de salud. En un contexto de desinformación y saturación informativa esto puede suponer un riesgo para quienes se enfrentan a enfermedades crónicas.

Las profesoras [Ana Ibáñez-Hernández](#) y [Carmen Carretón-Ballester](#), en su investigación en “**La visibilidad de la epilepsia en Instagram: el rol de los influencers como creadores de contenido en salud**”, han querido explorar la conversación digital sobre la epilepsia en esta red social, una enfermedad impredecible, rodeada de estigma y desconocimiento, que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo.

Durante tres meses, las investigadoras analizaron 10 cuentas españolas activas sobre epilepsia en Instagram, revisando 211 publicaciones y 874 comentarios. El objetivo, arrojar luz sobre un fenómeno creciente: el uso de redes sociales como canales de empoderamiento, información y acompañamiento entre personas con enfermedades crónicas. Gracias a este estudio se localizó la cuenta

Citación recomendada: Ibáñez-Hernández, A. Carretón-Ballester, C. (2025). Pacientes-influencers en Instagram: conversación social y visibilidad de la epilepsia. [10.5281/zenodo.18336309](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336309)

[@lolito.epileptico](#) de *Andrea Lozano*, una *paciente-influencer* divulgadora inclusiva en la normalización de la epilepsia.

¿Cómo se comunica la epilepsia en Instagram?

En general, los creadores de contenido sobre epilepsia en Instagram persiguen la divulgación y normalización de la enfermedad. Las asociaciones de pacientes son las más activas, pero su contenido queda limitado a la vida asociativa. Llama la atención la creciente influencia de la cuenta de la *paciente-influencer* entre su comunidad que, con solo unos miles de seguidores, logra conectar con sus seguidores desde su experiencia y testimonio personal para romper estereotipos.

Los formatos utilizados varían según el tipo de cuenta. En general, las publicaciones combinan texto e imagen fija; los vídeos (directos y reels) y el humor visual (memes) son anecdóticos, y casi exclusivos del *paciente-influencer*, que se permite un tono más personal, cercano y en ocasiones irónico. Esta variedad de enfoques contribuye a diversificar el discurso y acabar con la imagen homogénea de la enfermedad.

Más allá del testimonio: el apoyo de la comunidad.

El estudio confirma que estas cuentas no son meros escaparates informativos, sino que funcionan como auténticas comunidades digitales donde los pacientes se expresan, se acompañan y se cuidan a partir de testimonios de otros pacientes con los que se sienten identificados.

Ante una enfermedad como la epilepsia —marcada por la incertidumbre ante posibles crisis, o el temor a ser juzgado—, contar con una red de apoyo puede ser fundamental para el bienestar emocional y potenciar el autocuidado. Estos *pacientes-influencers* comparten su día a día, impulsando la participación de otros, empoderándolos frente a la enfermedad y acaban ejerciendo una influencia positiva en la visibilización y percepción pública de la enfermedad.

Cómo mejorar la comunicación sobre epilepsia en Instagram

Entre sus conclusiones, la investigación ofrece algunas sugerencias para quienes quieran crear contenido sobre epilepsia en redes sociales:

- **Mostrar la diversidad** de realidades para normalizar la enfermedad, desde el rigor y la empatía.
- **Fomentar la participación en el canal** mediante preguntas y respuestas útiles, colaboraciones de interés y potenciar escucha activa.
- **Humanizar el contenido**, con testimonios sinceros, alejados del sensacionalismo y el drama.
- **Aprovechar los formatos de Instagram** para conectar con públicos jóvenes y nativos digitales.
- **Impulsar la alfabetización en salud y mediática**, colaborando con expertos y fuentes confiables.

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.